

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/299653427>

Relación entre calidad de sueño y atención selectiva en estudiantes de Psicología UNIMINUTO

Research Proposal · April 2016

CITATIONS

0

READS

1,084

5 authors, including:

[Johan Sebastian Cañón Hernández](#)

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

SEE PROFILE

[Valentina Martinez Diaz](#)

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

SEE PROFILE

FORMATO ÚNICO DE INSCRIPCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

País	Colombia		
Nodo	Cundinamarca		
Universidad	Corporación Universitaria Minuto de Dios		
Nombre del Semillero	Neurociencia básica y clínica UNIMINUTO		
Nivel de Formación (Indique Grado o Semestre)	Tercer, sexto y Octavo semestre		
Programa Académico	Psicología		
Título del Proyecto	Relación entre calidad de sueño y atención selectiva en estudiantes de Psicología UNIMINUTO		
Ponente(s) (máximo 2) (luego del nombre completo agregue n° identificación)	Juliana Valentina Morris Camacho 1018493983 Sebastian Cañón 1012433188		
Autor(es) (luego del nombre completo agregue n° identificación)	Sebastian Cañón 1012433188 Sergio Barrera Rodríguez Laura Valentina Martínez Díaz 98081020051 Juliana Valentina Morris Camacho 1018493983 Adriana Andrea Sierra Ramírez 1020809819		
E-mail de Contacto			
Teléfonos de Contacto	dcardenas@uniminuto.edu 301 411 9870 jcanonherna@uniminuto.edu.co 3134374804		
CATEGORÍA (seleccionar una)	Propuesta de Investigación	Investigación en Curso	<input checked="" type="checkbox"/> Investigación Terminada
Área de la investigación (seleccionar una)	Ciencias humanas		Subárea: Neuropsicología, Atención Selectiva y sostenida
1. TÍTULO: Relación entre calidad de sueño y atención selectiva en estudiantes de Psicología Uniminuto			
2. INTRODUCCIÓN: El objetivo del presente estudio es identificar los efectos de la calidad del sueño en tareas que requieren atención selectiva en estudiantes de Psicología de UNIMINUTO SP. Para ello se ha aplicado el Test de atención d2 y simultáneamente se ha hecho registro de la actividad electroencefálica de los participantes por medio del uso de un instrumento llamado NeuroSky y un software llamado NeuroView, en 49 estudiantes que se han organizado en cinco grupos (0, 3, 5, o 7 horas de sueño durante la noche anterior, o el número de horas que normalmente duermen para el grupo control). Se ha correlacionado el desempeño de la prueba con la actividad registrada por el electrodo. Todos los participantes han aceptado voluntariamente su participación informándoles previamente en qué consiste el estudio, y se han obtenido datos sobre la edad, el sexo, el estrato socioeconómico, los hábitos de sueño y las condiciones generales de salud con el objetivo de realizar análisis adicionales relacionados con su calidad de sueño.			
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: El sueño es una de las varias necesidades fisiológicas básicas para el ser humano y, como lo plantea Kandel (2001), tras varios días de privación las personas muestran una disminución considerable de las capacidades intelectuales y las funciones mentales superiores, entre ellas la atención selectiva. Ahora bien, los estudiantes universitarios constantemente se ven obligados a privarse del sueño en menor o mayor medida debido a la alta demanda académica y a la flexibilidad de horarios a las que se ven expuestos durante las jornadas universitarias, por lo cual resultan ser una población especialmente vulnerable a reducir su desempeño cognitivo, y en consecuencia, a disminuir su rendimiento académico durante su formación profesional. En la presente investigación se pretende estudiar específicamente la relación entre la calidad de sueño de los estudiantes de Psicología de la Universidad Minuto de Dios y los niveles de atención selectiva, evaluada a partir de una prueba llamada "Prueba de atención d2" que mide los niveles de concentración. De esta manera, se espera describir los hábitos de sueño y su impacto sobre la atención selectiva en los estudiantes así como la manera en que la privación de sueño afecta una función cognitiva tan fundamental para que el sujeto pueda mantenerse atento en las actividades académicas, le sea posible discriminar la información relevante para el aprendizaje y por lo tanto, tener un buen rendimiento académico. A partir de los hallazgos encontrados, se pretende indagar posteriormente si el fenómeno sucede en otros estudiantes universitarios de UNIMINUTO con el objetivo de empezar a generar conciencia sobre el impacto de la privación de sueño sobre las capacidades cognitivas, y en consecuencia sobre el desempeño académico. Finalmente, los resultados obtenidos pueden ser un aporte al desarrollo teórico y conceptual actual en la explicación de los efectos de la calidad de			

sueño sobre la atención selectiva y otros procesos psicológicos como el aprendizaje y la memoria.

4. OBJETIVOS:

General:

Identificar los efectos de la calidad del sueño sobre la atención selectiva en estudiantes universitarios de Uniminuto.

Específicos:

- Medir la atención selectiva de los estudiantes por medio del Test de atención d2 después de ser expuestos a privación total o parcial del sueño durante una noche.
- Comparar el desempeño de los diferentes grupos en el Test de atención d2.
- Evaluar por medio de la actividad electroencefalográfica los efectos de la calidad del sueño sobre la atención selectiva en diferentes grupos experimentales.

5. MARCO REFERENCIAL:

Las alteraciones en el ciclo de sueño y vigilia que sufren los estudiantes universitarios, se han vuelto comunes debido a la alta demanda académica, "así como de responsabilidades, tareas y actividades, además de las circunstancias sociales y personales que rodean a esta población, junto a una gran diversidad de conductas que pueden influir negativamente en su calidad del sueño" como lo plantea Veldí & Aluoja (2005).

En investigaciones anteriores se han encontrado correlaciones entre variables como calidad de sueño y salud percibida. Por ejemplo, Borquez (2011) concluye que "a mayor calidad de sueño, más saludables se perciben los estudiantes universitarios" (p. 88). Esto puede indicar que el desempeño cognitivo de los estudiantes depende de la calidad de sueño que posean, a mayor calidad de sueño mejor será su desempeño cognitivo, entendiendo que según Fernandez (2011), " la cognición involucra la interacción de diversas manifestaciones conductuales como la memoria, atención, emoción, lenguaje, pensamiento y conciencia"

Es por eso que el presente estudio tiene como objetivo principal identificar cuáles son los efectos de la calidad de sueño en la atención selectiva, siendo ésta última un indicador del desempeño cognitivo de los estudiantes.

6. METODOLOGÍA:

El estudio sigue un diseño experimental y reúne una muestra de estudiantes universitarios de segundo y tercer semestre, en una clasificación de cinco grupos los cuales están expuestos a diferentes horas de sueño durante la noche anterior a la realización de una tarea de atención selectiva (0, 3, 5, o 7 horas de sueño, o participantes que duermen las horas que normalmente acostumbra en el grupo control). Hasta la fecha cada grupo se ha conformado por diez (10) participantes universitarios del programa de psicología UNIMINUTO SP quienes han aceptado participar voluntariamente en el estudio.

Luego de una noche de sueño según el número de horas correspondiente al grupo experimental, los estudiantes han desarrollado el Test de atención selectiva d2 en horas de la mañana (entre 7:30 a.m. y 11:30 a.m. de forma contrabalaceada). Los indicadores medidos han sido: total de respuestas, total de aciertos, total de omisiones, efectividad total en la prueba e índice de concentración. Se ha usado un instrumento llamado NeuroSky para registrar y traducir las ondas cerebrales durante la ejecución de esta tarea. El instrumento permite medir los impulsos o potenciales eléctricos por medio de un electrodo que capta la actividad electroencefálica del lóbulo frontal y traduce las mismas a gráficos predeterminados en el software que varían según la frecuencia y longitud de onda, lo que permite registrar, medir y visualizar esta actividad. El registro se lleva a cabo por medio de un software llamado NeuroView.

Antes de la ejecución del Test de atención y el registro electroencefálico, se ha presentado el consentimiento informado y se han registrado datos sobre la edad, el sexo, el estrato socioeconómico, los hábitos de sueño y las condiciones generales de salud con el objetivo de realizar análisis adicionales relacionados con la calidad de sueño de los participantes. Toda esta información recogida se ha organizado y archivado respetando la privacidad de los estudiantes.

7. RESULTADOS:

De Investigaciones anteriores como el meta-análisis que se publicó en 1996 se desprenden dos conclusiones mayores: la primera es que la privación del sueño en el hombre tiene un sustancial impacto en el humor y los rendimientos cognitivo y motor; la segunda, que las privaciones parciales de sueño tiene un impacto más intenso que las privaciones totales (Gallego J. 2013). De esta manera, se esperaría que a mayor privación de sueño menor rendimiento en la tarea de atención selectiva que el grupo control; así mismo que el grupo de privación total tenga un mejor rendimiento que los grupos de privación parcial.

Se espera que factores como el consumo de cafeína, la realización de ejercicio, y otros como el sexo y los hábitos de sueño sean intervinientes sobre el desempeño de los participantes en la tarea de atención selectiva así como en la actividad electroencefálica.

Dado que la calidad de sueño se presenta de forma diferencial según la edad y el neurodesarrollo de la persona, se espera que las horas de sueño del grupo control oscile entre entre 9-10 horas (Gallego J. 2013)

Por otro lado, los resultados que se esperan con el registro de la actividad de las ondas es que los participantes sometidos a privación total presenten una mayor activación de ondas delta y theta, ya que son las que están presentes en las fases de sueño lento, la mayor actividad de ondas alfa se espera que esté presente en los sujetos expuestos a privación parcial pues estas ondas están asociadas con un estado de relajación, por parte del grupo control se espera un mejor rendimiento en la tarea atencional que estaría sustentada por la presencia de actividad beta puesto que son las ondas asociadas con activación cortical, esto explicaría el desempeño de los participantes en el test de atención

8. CONCLUSIONES:

Se espera demostrar, como se ha descrito en algunos estudios previos con estudiantes universitarios, que la calidad de sueño sí tiene un impacto significativo sobre el desempeño de una tarea que evalúa uno de los procesos fundamentales para el aprendizaje y la memoria como se sabe que es la atención, poniendo en evidencia la importancia de una buena higiene del sueño en estudiantes universitarios quienes, paradójicamente, tienen los peores hábitos de sueño necesitando los mejores para un buen desempeño académico.

9. BIBLIOGRAFÍA:

- Borquez, P. (2011). Calidad de sueño, somnolencia diurna y salud autopercibida en estudiantes universitarios. *Eureka*, 8, 80-91
- Fernandez-Serrano MJ, Perez-Garcia M, Verdejo-Garcia A. (2011). What are the specific vs. generalized effects of drugs of abuse on neuropsychological performance?. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35, 377-406
- Gallego, I. (2013). Calidad del sueño y somnolencia diurna en estudiantes de Enfermería: estudio de prevalencia. Universidad Católica de San Antonio, España
- Kandel, E. (2006). *Principios de Neurociencia*. Sueño y ensoñación (4 ed.). McGraw-Hill. 945
- andel, E (2006). Sueño y Ensoñación. Principios de Neurociencia.
- Kushida et al. (2005). Practice Parameters for the Indications for Polysomnography and Related Procedures: An Update for 2005. 2016, de American Academy of sleep medicine Sitio web: http://aasmnet.org/Resources/PracticeParameters/PP_Polysomnography.pdf
- Veldi M, Aluoja A, Vasar V. (2005). Sleep quality and more common sleep-related problems in medical students. *Sleep Medicine*, 6, 269-275

La extensión para el diligenciamiento del formato único de inscripción de proyectos de investigación será: 2 hojas máximas Propuesta de Investigación, 3 hojas máxima Proyecto en Curso, 4 hojas máximas Investigación Terminada. El tipo de letra es Arial y el tamaño 10.